

Artículo original

PROYECTOS FUTUROS EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA VINCULADOS AL PLAN DE ESTUDIOS E

*FUTURE PROJECTS IN PSYCHOLOGY STUDENTS LINKED TO THE CURRICULUM E***Laura Domínguez García¹⁴**

Universidad de La Habana, Cuba.

Arlette Silva Gómez¹⁵

Instituto de Medicina Deportiva, La Habana, Cuba.

Recibido: 21 de mayo de 2021

Aceptado: 5 de julio de 2021

Publicado: 31 de enero de 2022

Cómo citar este artículo:

Domínguez García L.; Silva Gómez, A. (2022). Proyectos futuros en estudiantes de psicología vinculados al Plan de estudios E. Revista cubana de Psicología, 4 (5), 88-99. <http://www.psicocuba.uh.cu>

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar los proyectos futuros en jóvenes estudiantes de la Facultad de Psicología del curso 2017-2018 y conocer su valoración acerca del Plan de Estudios E. Se asume una perspectiva cualitativa y descriptiva, a través de un diseño no experimental y transversal. Como resultados, se tiene que los principales contenidos de los proyectos de los jóvenes están orientados a las esferas de estudios, trabajo-profesión, viajes, realización personal, de la familia de origen y futura. Las estrategias planteadas son estructuradas de forma parcial y la temporalidad predominante es el mediano y largo plazo. La previsión de obstáculos, fundamentalmente, está asociada a los obstáculos internos y mixtos. Además, los jóvenes valoran la influencia del nuevo Plan de Estudios E en sus proyectos futuros, con argumentos tanto positivos como negativos, entre los

¹⁴ DOMÍNGUEZ GARCÍA, LAURA. Doctora en Ciencias Psicológicas. Profesora titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, Profesora de la Maestría en Psicología Educativa, vicepresidenta del Tribunal de Doctorado en Ciencias Psicológicas y miembro de la Comisión Nacional de la Carrera, del Colectivo de Carrera y del Científico.. ldominguez@psico.uh.cu

¹⁵ SILVA GÓMEZ, ARLETTE. Licenciada en Psicología. arletty0104@gmail.com

que destacan la autoeducación y la adecuada organización del tiempo como elementos que pueden garantizar el éxito en la culminación de los estudios universitarios.

Palabras clave: estudiantes de Psicología, Plan de Estudios E, proyectos futuros.

ABSTRACT

The present work aims to characterize the future projects in young students of the Faculty of Psychology of the academic year 2017-2018 and to know their assessment about the Study Plan E. A qualitative and descriptive perspective is assumed, through a non-experimental and cross-sectional design. As results, we have that the main contents of the projects of young people are oriented to the spheres of studies, work-profession, travel, personal fulfillment, family of origin and future. The strategies proposed are partially structured and the predominant temporality is the medium and long term. The anticipation of obstacles is mainly associated with internal and mixed obstacles. In addition, the young people value the influence of the new Study Plan E in their future projects, with both positive and negative arguments, among which self-education and adequate organization of time stand out as elements that can guarantee success in the completion of university studies.

Keywords: students of Psychology, Curriculum E, future projects.

INTRODUCCIÓN

La proyección al futuro de la motivación, como todo componente de la subjetividad humana, va a estar influenciada por las transformaciones que tienen lugar en la sociedad, de aquí la importancia de caracterizarlas, sistematizarlas y actualizarlas constantemente.

Un concepto que deviene fundamental en el estudio de la personalidad es el de “proyectos futuros” o, en otras palabras, la capacidad de los sujetos de proyectarse hacia una meta u objetivo, cuyo alcance se encuentra diferido en el tiempo. Los proyectos futuros aparecen como formaciones de la personalidad en la juventud, pues la posición “objetiva” que ocupa el joven condiciona su necesidad de determinar un futuro lugar en la sociedad, así como de trazarse su sentido de la vida, como conjunto de objetivos mediatos a alcanzar en las diferentes esferas de significación para la personalidad y que requieren de la elaboración de estrategias encaminadas a emprender acciones en el presente que contribuyan al logro de

metas futuras. Ente los principales proyectos en esta edad psicológica se encuentran la elección de la futura profesión o del desempeño de una determinada actividad laboral, contenidos que ocupan un lugar elevado en la jerarquía motivacional.

El presente trabajo forma parte de una línea de investigación desarrollada desde 1998 hasta la actualidad por la Dra. Laura Domínguez García (2015, 2016, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b, 2018c, 2021), orientada a la caracterización de los proyectos futuros en jóvenes cubanos. La novedad de este trabajo radica en que se analiza el desarrollo de dichos proyectos futuros en estudiantes que ingresan a la carrera de Psicología (curso regular diurno) de la Universidad de La Habana en el momento en que se inicia la puesta en práctica del Plan de Estudios E en dicha carrera, atendiendo a una importante transformación que ha tenido lugar en la educación superior cubana.

El Ministerio de Educación Superior en Cuba ha potenciado la elaboración de los planes de estudio en todas las carreras, orientados a garantizar la formación de profesionales de nivel superior, con un alto dominio de su especialidad, integrales, éticos y comprometidos con el mejoramiento de nuestra sociedad. Debido a ello, y atendiendo a determinadas demandas del país, se elaboró el Plan de Estudios E, cuyo inicio en la carrera de Psicología de la Universidad de La Habana se produjo en el curso 2017-2018.

La presente investigación tuvo como propósito, además, indagar en la valoración de estos respecto a la influencia que tuvo la puesta en práctica del Plan E en sus proyectos futuros. Esta información tributa al trabajo del Colectivo de Carrera de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y de la Comisión Nacional de Carrera, pues aporta una perspectiva acerca del impacto de dicho Plan desde la mirada de los estudiantes, necesaria para su futuro perfeccionamiento.

DESARROLLO

Cuestiones metodológicas

El objetivo general de la presente investigación, por tanto, es caracterizar los proyectos futuros en estudiantes de Psicología del curso 2017-2018, pertenecientes al Plan de Estudios E. Para alcanzar ese fin, se trazaron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar el contenido de los proyectos futuros de los estudiantes seleccionados.
- Identificar las estrategias, temporalidad y previsión de obstáculos respecto a los proyectos futuros de estos estudiantes.
- Describir la valoración que realizan los jóvenes estudiados acerca de la influencia que ha tenido, en el desarrollo de sus proyectos futuros, el nuevo Plan de Estudios E.

Categoría, dimensiones e indicadores

Definimos la categoría central de nuestro trabajo –“proyectos futuros”– como la “estructuración e integración de un conjunto de motivos, elaborados en una perspectiva temporal futura, a mediano o largo plazo, que poseen una elevada significación emocional o sentido personal para el sujeto y de las estrategias correspondientes para el logro de los objetivos propuestos” (Domínguez e Ibarra, 2003, p. 446). Partiendo de esta definición, desde 1998 a la fecha, bajo nuestra dirección se han desarrollado numerosos trabajos de diploma y maestría, dedicados a la caracterización de los proyectos futuros de los jóvenes cubanos (Domínguez García, 2021).

En dichos trabajos se establecieron cuatro dimensiones de análisis, que asumimos en nuestra investigación, cada una de las cuales es evaluada por distintos indicadores:

- Contenido del proyecto: esfera de los sistemas de actividades y/o comunicación del sujeto, al cual se orienta el proyecto. Pudiera referirse, además, a la propia persona. Sus indicadores son:
 - Estudios: estudios que cursan actualmente y/o que desean realizar en el futuro.
 - Futura profesión: actividad laboral o profesional que desearían desempeñar en el futuro.
 - Trabajo: logro de un empleo o puesto de trabajo determinado.
 - Familia de origen: expresiones vinculadas con madres, padres y otros familiares.
 - Familia futura: se asocia a la creación de una familia propia y/o la tenencia de hijos.
 - Pareja actual o ideal: mantenimiento o deseos de tener una relación de pareja.
 - Relaciones interpersonales: establecer o mantener interacción con compañeros de la escuela, amigos, profesores, etc.
 - Salud: del sujeto o la de sus familiares o recuperación de una enfermedad.
 - Recreación: actividades a desempeñar en el tiempo libre, las cuales favorecen el bienestar físico y el bienestar espiritual del individuo.
 - Viajar: se incluyen todos aquellos deseos de viajar, ya sea hacia el exterior o al interior del país.
 - Deber-humanitarismo: deseos favorables hacia los demás, contra la injusticia, la pobreza.
 - País: aspiraciones vinculadas con el desarrollo del país donde vive el sujeto.
 - Religión: creencias religiosas de los sujetos y prácticas de actividades vinculadas a estas.
 - Necesidades materiales: la posesión de objetos y bienes materiales por parte del individuo.

- Necesidades de realización de sí mismo: deseos del sujeto de lograr la realización de la imagen que tiene sobre sí mismo, así como lograr competencia en cualquier esfera de su vida y ser feliz.
- Necesidades de realización profesional: lograr competencia y reconocimiento en la esfera del desempeño profesional.
- Necesidades afectivas: carencias afectivas en diferentes áreas de sus vidas.
- Otros intereses: deseos de realizar alguna actividad específica de carácter cultural, deportivo o recreativo.
- Estrategias: medida en que el sujeto elabora, a través de sus operaciones cognitivas, un sistema de acciones encaminado al logro de sus propósitos. Sus indicadores son:
 - Estructuradas: acciones orientadas al logro de los proyectos fundamentales, las cuales son expresadas a través de la elaboración personal del sujeto.
 - Parcialmente estructuradas: acciones encaminadas al logro de los proyectos fundamentales, que se expresan de manera formal y/o descriptiva.
 - No estructuradas: no se manifiestan acciones concretas para la consecución de los proyectos expresados.
- Temporalidad del proyecto: periodo de tiempo o plazo en el que se enmarca la consecución de los proyectos. Sus indicadores son:
 - Corto plazo (hasta un año), mediano plazo (entre uno y cinco años), largo plazo (más de cinco años) y plazo indefinido (el sujeto expresa no conocer y/o no tener concebido el tiempo para la consecución de sus proyectos).
- Previsión de obstáculos: valoración del sujeto de aquellos factores o contingencias que podrían limitar o diferir en el tiempo el logro de sus proyectos. Sus indicadores son:
 - Externos: los obstáculos se adjudican a causas ajenas a la intencionalidad del sujeto.
 - Internos: el sujeto hace depender los obstáculos de sus propias características, dependen de sí mismos.
 - Mixtos: el sujeto hace referencia a obstáculos externos e internos.
 - No previsión de obstáculos: el sujeto considera que no existen obstáculos para la consecución de sus proyectos.
 - No definido: el sujeto expresa no conocer y/o no tener concebidos los obstáculos para la consecución de sus proyectos.
- Indicadores funcionales:

- Vínculo afectivo: actitud emocional hacia el contenido expresado.
- Elaboración personal: fundamentación del contenido a partir de juicios y reflexiones propias.

Población y muestra

La población la integran los 97 jóvenes que ingresaron a la carrera de Psicología en el curso 2017-2018 (curso regular diurno). La muestra, por su parte, la conforman un total de 50 estudiantes: 43 mujeres (86 %) y 7 hombres (14 %). En esta muestra existe un marcado predominio de sujetos del sexo femenino, lo cual constituye un reflejo de la realidad sociodemográfica de la carrera en cuestión. Sus edades oscilan entre los 16 y los 22 años de edad, con una media de edad de 19 años.

Tipo de investigación, metodología y técnicas

Se trata de un estudio de alcance descriptivo, porque pretende caracterizar el comportamiento de la categoría “proyectos futuros” en un contexto universitario, específicamente en un grupo de jóvenes de la Facultad de Psicología pertenecientes a la Educación Superior, para lo cual se tomará como referencia el impacto que ha tenido sobre estos la emergencia del nuevo plan de estudios.

La metodología es mixta, con énfasis en los aspectos cualitativos. Respecto a lo cuantitativo, se empleará un diseño no experimental, pues no se manipulan deliberadamente las variables dentro del proceso y, del mismo modo, no se construye ninguna situación hipotética, por lo que los fenómenos a estudiar son observados tal y como se manifiestan en su contexto natural, aportándole mayor validez externa a la investigación.

Específicamente, dentro de los tipos de diseños no experimentales, se utilizó el estudio transeccional o transversal, que permite describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede (Hernández-Sampieri, 2014).

La preponderancia cualitativa viene dada por el interés de rescatar la riqueza y la profundidad en las narraciones de los participantes, y, dentro de esta, se utilizará una perspectiva fenomenológica, la cual va a servir de basamento a la recolección y análisis de datos. Este método constituye una perspectiva flexible, empírica, empática y holística en el análisis de la realidad a estudiar, pues se basa en sus cualidades subjetivas, o sea, tiene como principal objetivo explorar, describir y comprender los fenómenos sociales, a partir de la perspectiva, puntos de vistas e interpretaciones de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto (Hernández-Sampieri, 2014).

A todos los sujetos de la muestra se les aplicaron tres técnicas: técnica de los “Diez deseos”, cuestionario abierto y cuestionario cerrado. De ellos se seleccionaron quince estudiantes cuando cursaban el segundo año (curso 2018-2019) para realizarles una entrevista, como parte de la profundización en la indagación y con el fin de ahondar aún más en las complejidades individuales acerca del tema. De ellos, cinco son estudiantes de altos resultados docentes, cinco de resultados promedio y cinco con bajos resultados, uno de los cuales es repitente. A partir de estas características, se tiene que esta segunda muestra seleccionada va a ser clasificada como diversa o de máxima variación, pues su objetivo es profundizar en la valoración que los estudiantes realizan de la influencia del nuevo plan de estudios en sus proyectos futuros, buscando patrones de comportamiento o diferencias entre los estudiantes, con uno u otro resultado docente.

Discusión de resultados

Las esferas a las que mayormente están dirigidos los contenidos de los proyectos futuros de los jóvenes estudiados son los estudios, el trabajo-profesión, viajar, la realización de sí mismos y familia y, en su mayoría, fueron manifestadas con un vínculo afectivo positivo, o sea, con expresiones favorables y optimistas.

La esfera “estudios” muestra las aspiraciones de los sujetos por la realización de estudios, ya sean actuales o futuros. Sin embargo, la mayor cantidad de respuestas obtenidas estuvieron dedicadas a la culminación de su carrera de Psicología. La totalidad de los sujetos hizo referencia a la obtención del título universitario y, en la mayoría de los casos, este proyecto se emitió en el primer orden de la jerarquía. Además, los sujetos hicieron mención de otros estudios, asociados a la obtención de un segundo título universitario o a la pasantía de cursos (cursos de idiomas validados internacionalmente o de alguna manifestación artística).

La esfera “trabajo-profesión”, como segunda en la jerarquía motivacional de los sujetos, muestra que, luego de graduados, los jóvenes aspiran a la obtención de un trabajo que se adecúe a sus aspiraciones personales, profesionales y económicas. Se destacan, también, las ansias de superación profesional, la obtención de grados científicos, el reconocimiento y la utilidad social, fundamentalmente en alguna de las áreas de la psicología (psicología clínica, psicología especial y psicología del deporte). En algunos casos, los sujetos plantearon su aspiración de dedicarse a otras profesiones como la enseñanza, la música, el arte, el trabajo por cuenta propia y las relaciones internacionales.

Este resultado es coherente con las características de su “situación social del desarrollo”, pues, como bien se conoce, la muestra está conformada por jóvenes que cursan estudios universitarios y, por tanto, son

sujetos cuya actividad formal más importante es la continuidad y culminación de estudios en la Educación Superior, la adquisición de conocimientos científicos y la superación profesional.

Con respecto a los precedentes de esta investigación con estudiantes universitarios (Domínguez García, 2018b), se tiene que los contenidos de los proyectos asociados a las esferas “estudios” y “trabajo-profesión” (proyectos profesionales) están muy relacionados con los encontrados en el presente estudio, ya que prevalecen la culminación de estudios actuales, la superación profesional, el ejercicio de la profesión que estudian, el reconocimiento social y el aporte que a través de esta pueden darle a la sociedad y a su mejoramiento.

En un tercer lugar se encuentra la esfera “viajar”, pues los sujetos manifestaban, en la totalidad de las técnicas, sus aspiraciones por visitar otros países, ya sea por motivos profesionales, turísticos o por la mera adquisición de nuevos conocimientos. Resulta relevante que, a excepción de un sujeto que manifestó su proyecto de conocer Cuba, el resto hizo referencia a países que se encuentran ubicados en el continente euroasiático.

Por su parte, la esfera “realización de sí mismo” también obtuvo relevancia dentro de esta investigación, pues era muy frecuente que los sujetos manifestaran proyectos asociados a su desarrollo personal y a su felicidad, al aprendizaje de otros idiomas, a escribir libros, al desarrollo de cualidades como la independencia, la posibilidad de aprender de los errores, y de valores como la responsabilidad.

Por último, la esfera familiar alcanzó igualmente puntuaciones elevadas y frecuentes dentro de la investigación. En esta se destacan, por una parte, los deseos por mantener los vínculos afectivos, por fomentar las buenas relaciones interpersonales entre los miembros y por el bienestar de la familia de origen; y por otra, las aspiraciones por la creación de la propia familia, pareja, hijos, etc.

Es importante destacar que, hace ya algunas décadas, en la juventud la esfera “familia futura” se encuentra subordinada a la realización personal y profesional, como tendencia (Rodríguez y Alfonso, 2002; Garbizo, 2004, citados por Domínguez García, 2018a). Esto ha sido resultado de la aparición de fenómenos como la emergencia de las mujeres en el sector científico-profesional y laboral, el auge de las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten una mayor informatización de la sociedad y una apertura en las posibilidades y caminos a escoger en la vida. Además, se encontró una estrecha vinculación de la esfera familiar con otras esferas, fundamentalmente con “necesidades materiales” y “trabajo-profesión”, pues en algunos casos se consideran la adquisición de bienes materiales –como una casa propia– y la estabilidad laboral y económica como requisitos indispensables para la creación de la familia propia.

Dentro de las estrategias como vías concebidas por los sujetos para la consecución de sus proyectos futuros, predominan las estrategias parcialmente estructuradas, las cuales, aunque coherentes, se caracterizan por ser respuestas prefabricadas, formales, descriptivas y sin un adecuado nivel de elaboración personal. Este resultado es común a los obtenidos en muchas de las investigaciones precedentes (Domínguez García, 2018a), pues aun cuando la neoformación de la juventud es la concepción del mundo, muchos de los jóvenes estudiados no son capaces de analizar aquello que necesitan para alcanzar sus proyectos, dígame información necesaria o vías alternativas de consecución. A las estrategias parcialmente estructuradas le siguen las estructuradas, que demuestran el nivel de elaboración personal que pueden llegar a adquirir los jóvenes universitarios, según las características de su etapa del desarrollo y de su nivel educacional y cultural. Ellos son los máximos protagonistas en el logro de sus proyectos futuros cuando demuestran posiciones activas durante el proceso. Y, en tercer lugar, pero con porcentos de frecuencia bastante similares a las anteriores, se encuentran las estrategias no estructuradas. Estas últimas, haciendo referencia más bien a rasgos o cualidades de la personalidad, tampoco presentan elaboración personal. Este último dato confirma la poca claridad que tienen ciertos jóvenes de la investigación respecto a las vías para conseguir sus metas y, por tanto, constituyen actualizaciones teóricas para revisar en los referentes que caracterizan a la juventud como etapa del desarrollo, fundamentalmente en el contexto cubano actual.

Respecto a la temporalidad definida para conseguir los proyectos futuros de estos jóvenes, se destaca como más relevantes el mediano y el largo plazo, los cuales coinciden con los contenidos de los proyectos más significativos. Es decir, los sujetos se plantean la culminación de los estudios actuales en un mediano plazo, mientras que la superación y el ejercicio de la profesión, en un largo plazo fundamentalmente. Les siguen el corto plazo y el plazo no definido. En este último, los sujetos manifestaban temporalidades no exactas para lograr su metas y, por otra parte, señalaban que determinados proyectos como “ser feliz”, “cuidar el bienestar de mi familia”, etc., atravesaban toda su vida y, por tanto, no podían enmarcarlos en ningún período de tiempo específico.

Por último, los obstáculos que los sujetos consideran que podrían entorpecer la consecución de su proyectos son, en su mayoría, los obstáculos internos, relacionados con las cualidades psicológicas de los sujetos y con su intencionalidad. Los jóvenes reconocieron que aspectos como la timidez, la falta de hábitos de estudio y de persistencia e interés, los rasgos del carácter, la falta de motivación, etc., pueden entorpecer el logro de determinados propósitos en la vida. Posteriormente, se destacan los obstáculos mixtos, los cuales son resultado de la combinación de factores propios y ajenos a la intencionalidad de los sujetos y constituyen una expresión de la estructuración de pensamiento presente en estos sujetos, tal

y como se espera suceda en la juventud. En tercer lugar, se encuentra la no previsión de obstáculos, pues una parte de los jóvenes consideran que ningún factor impediría conseguir sus proyectos y se mantienen convencidos de que con el empeño y esfuerzo suficientes los lograrán. Mientras, en cuarto lugar, se hallan los obstáculos externos, los cuales se asocian a situaciones familiares, de salud, problemas económicos, legislativos, la distancia con su familia de origen, el transporte, etc. Por último, se destacan los obstáculos no definidos, o sea, una parte mínima de los sujetos que no tenía claridad de aquello que pudiera entorpecer sus proyectos.

Estos resultados respecto a la previsión de obstáculos son bastante variados y van a estar en dependencia del proyecto al que hagan referencia los sujetos. Sin embargo, resulta prometedor el hecho de que la gran mayoría de ellos esté consciente de que determinados factores pueden impedir que logren sus metas. Además, que la gran parte destaque obstáculos internos y mixtos pudiera ser muestra de que la mayoría de los jóvenes estudiados, aspirantes a ser profesionales de la Psicología, desempeñan papeles activos en sus vidas y que no flaquean en su empeño por lograr lo que quieren, destacando la importancia de ser perseverantes con sus decisiones, a pesar de lo hostiles que las influencias ambientales pueden llegar a ser.

En sentido general, se tiene que aun cuando la totalidad de los sujetos es consecuente con el contenido de sus proyectos, queda mucho camino por andar, atendiendo a su estructuración, ya que siguen predominando las estrategias parcialmente estructuradas con poca claridad desde el “deber ser”, se mantienen algunos “no lo sé” respecto a la temporalidad propuesta para los proyectos, y en los obstáculos previstos, todavía existen los “no tengo obstáculos definidos”, aun cuando esta es una de las dimensiones más prometedoras.

En cuanto a la valoración que los jóvenes realizan de la influencia del Plan de Estudios E en sus proyectos futuros, es importante recalcar que la mayoría de los sujetos la valoraron de manera positiva y con argumentos mixtos. Uno de los elementos destacados fue el factor tiempo, que emergió como un elemento positivo, en tanto posibilitaba la consecución de los proyectos de forma más rápida (en este plan la carrera pasó a tener una duración de cuatro años, y no de cinco, como en el Plan D), aunque también como parte de las valoraciones negativas, vinculadas a la disminución del tiempo disponible para disfrutar de la vida universitaria y de los amigos que en ella se encuentran.

Por su parte, otra de las explicaciones se refería a la integración de determinadas asignaturas y semestres, las cuales también tenían defensores y detractores. Quienes apostaban a favor de la integración manifestaban que la posibilidad de concentrarse solo en los contenidos fundamentales de las asignaturas posibilita la optimización de la formación en pregrado, sin perder el tiempo en elementos que pueden ser

profundizados de manera individual, mientras que los detractores señalaban que quizás esto conlleva a que aprendieran y aprehendieran menor cantidad de conocimientos y, por tanto, se graduaran con menor preparación teórica, respecto a cursos y planes de estudios anteriores.

Por último, es importante destacar que los sujetos manifestaron elementos que no deben olvidarse cuando se intenta evaluar la efectividad de la aplicación del nuevo plan de estudios en la educación superior. Se está haciendo referencia al papel activo que deben desempeñar los jóvenes en su preparación profesional y en su educación, pues no solo son importantes aquellos contenidos que son impartidos en las aulas, sino también el tiempo de autoestudio en el cual se profundicen esos y otros contenidos de interés. De esta manera, se estarían formando dentro de las universidades a profesionales integrales dentro de sus campos, competentes, responsables e íntegros, con un rol activo no solo en su superación personal y profesional, sino también en el mejoramiento de la sociedad.

Además, la situación epidemiológica provocada por el coronavirus nos ha obligado a culminar el segundo semestre del curso 2019-2021 e iniciar el curso 2021 en la modalidad semipresencial, que no solo es un reto para la preparación de los profesores y su trabajo metodológico, sino también para los estudiantes, pues en esta modalidad el estudio independiente pasa a ocupar un lugar primordial.

CONCLUSIONES

Por tanto, se puede concluir que los principales contenidos de los proyectos futuros de los jóvenes investigados se encuentran orientados a las esferas de estudio, trabajo-profesión, viajar, realización de sí mismo, familia futura y de origen. Jerárquicamente se manifiesta una postergación de la creación de la propia familia a la realización profesional, personal y satisfacción de las necesidades materiales y de independencia.

Entre las acciones manifiestas por los sujetos para conseguir sus proyectos futuros predominan las estrategias parcialmente estructuradas, seguidas de las estrategias estructuradas y, en menor medida, las estrategias no estructuradas. Atendiendo a la temporalidad, predominan el mediano y largo plazo, seguido del corto plazo y del plazo no definido. Dentro de la previsión de obstáculos, se destacan los obstáculos internos, seguidos de los obstáculos mixtos y de la no previsión de obstáculos. Posteriormente, se manifiestan los obstáculos externos y, en menor medida, los obstáculos no definidos.

Finalmente, los jóvenes valoran la influencia del nuevo Plan de Estudios E en sus proyectos futuros con argumentos tanto positivos como negativos, y destacan la autoeducación y la adecuada organización del tiempo como elementos que pueden garantizar el éxito en la culminación de los estudios universitarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Domínguez García, L. (2015). Proyectos futuros en jóvenes cubanos. En Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES), *Juventud y grupos en la educación superior* (pp. 99-114). La Habana: Editorial UH.
- Domínguez García, L. (2016). Proyectos futuros y riesgo adictivo en jóvenes. *Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana*, 13. Recuperado de <http://www.revistahph.sld.cu/sup%20esp%202016/proyectos%20futuros.html>
- Domínguez García, L. (2017a). Proyectos futuros en jóvenes cubanos. En E. Morales Chuco (coord.), *Identidad, cultura y juventud* (pp. 12-34). La Habana: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.
- Domínguez García, L. (2017b). Proyectos futuros en jóvenes cubanos: una mirada desde el enfoque histórico cultural. En S. G. de Lima Mendonca, L. A. Araújo Penitente y S. Miller (org.), *A Questão do Método e a Teoria Histórico-Cultural: Bases Teóricas e Implicações Pedagógicas* (pp. 147-166). Sao Paulo: Cultura Académica. Recuperado de <https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/a-questao-do-metodo--e-a-teoria-historico-cultural---e-book-final.pdf>
- Domínguez García, L. (2018a). Personalidad, juventud y proyectos futuros. En J. R. Fabelo Roche y S. García Moré (comp.), *Prevención y atención de los trastornos adictivos* (pp. 165-187). La Habana: Editorial de Ciencias Médicas.
- Domínguez García, L. (2018b). Proyectos profesionales y valores en estudiantes universitarios. *Revista Cubana de Psicología*, 1 (1). Recuperado de <http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba/article/view/13>
- Domínguez García, L. (2018c). ¿Qué es la personalidad? En M. Calviño (coord.), *Descubriendo la psicología* (pp. 232-243). La Habana: Editorial Academia.
- Domínguez García, L. (2021). Los jóvenes y el sentido de la vida en tiempos de COVID-19. *Revista Cubana de Psicología*, Número Especial, 86-98. Recuperado de <http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba/article/view/68>
- Domínguez García, L. e Ibarra, L. (2003). Juventud y proyectos futuros. En L. Domínguez García (coord.), *Psicología del desarrollo: adolescencia y juventud* (pp. 446-458). La Habana: Editorial Félix Varela.
- Hernández-Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.